

КОРЕИСТОЙ ЦЕРЕМОНИЯ И ОБЫЧАИ ВО ВРЕМЯ ДИНАСТИИ ЧОСОН

Yoqubov Jaxongir Matyokubovich

Узбекский государственный университет мировых языков
Преподаватель кафедры теории и практики корейского языка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002278>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 02-October 2023 yil
Ma'qullandi: 06- October 2023 yil
Nashr qilindi: 13- October 2023 yil

KEY WORDS

свадебный обряд, женихи,
традиция, жених и невеста,
конфуцианское учение.

ABSTRACT

Брачные традиции и свадебные церемонии корейцев выражают национальную культуру, самобытность, наследие предков и образ жизни. Свадьба – это церемония, поднявшаяся до уровня ценности для представителей этого народа. Он воплощает в себе доброту, великодушие, терпимость и гостеприимство между людьми. В корейских свадебных обрядах рассказ о хороших качествах, добрых делах и примере ведущего свадьбы был особым уроком для молодежи, пришедшие на свадьбу услышали что-то новое и научились добрым делам. В этой статье подробно изучается и объясняется история корейских свадебных церемоний.

В Корее, во времена династии Чосон (1392-1897), брак устраивался в раннем возрасте, с 12 лет. В то время брак был чем-то вроде делового договора между родителями жениха и невесты. Чувства не учитывались, потому что конфуцианская идеология требовала от людей контроля над своими эмоциями. Обычно, жених и невеста виделись только во время свадебной церемонии.

В выборе невесты, родителям жениха помогали специальные свахи. Они устраивали встречи родителей жениха и девушки. Во время переговоров, если девушка соглашалась с женихом, родители жениха присылали письменное предложение руки и сердца. Тогда семья девушки решала, отдавать ли свою дочь замуж в эту семью. После того как было получено согласие обеих сторон, родители молодых людей обращались к гадалке, чтобы узнать, будет этот союз счастливым или нет. В основном, составлялась карта судеб молодых людей.

Для того чтобы определить совместимость будущих женихов и невест, их дни рождения рассчитывались особым образом. Если результат не очень хороший, свадьба отменялась, и наоборот, если результат положительный, назначается дата свадьбы и отправляется письмо в дом жениха. Все эти услуги выполнялись специальными свахами.

Кроме того, за несколько дней до церемонии родители жениха отправили семье невесты подарочные коробки. Эти

коробочки в основном содержали свадебное платье, украшения и дорогие шелковые ткани для невесты. Гонец, который доставлял подарки в дом невесты, говорил, что вместо того, чтобы отдать подарки семье невесты, заберет их обратно и для того, чтобы угодить ему, представители стороны невесты, угощали его вином и закусками. Все это, конечно, делалось в шутку, серьезного основания на самом деле не было. Наряду с подарками в коробке обычно находилось письмо от жениха с предложением руки и сердца. Это письмо невеста должна была хранить всю оставшуюся жизнь.

В доме невесты устраивалась большая свадебная церемония, куда с обеих сторон приезжали родственники и представители села. Жених подъезжал к дому невесты на коне, а гости следовали за ним. Как только жених входил в дом невесты, начинала играть веселая музыка, но невесте во время церемонии было необходимо выглядеть серьезно. Этого требовали правила того времени. Один из участников церемонии нес пару деревянных уток (как символ верности и преданности). Жених ставил эту пару деревянных фигурок перед свекровью и дважды делал поклон. Таким образом, он обещал быть верным мужем и никогда не бросать жену.

После этого жених и невеста могли впервые увидеть друг друга. Жених сидел с восточной стороны свадебного стола, а невеста — с западной. После церемонии невесту отводили в комнату, где она встречала родителей жениха. Родители жениха и невесты усаживались за столом в этой комнате. Невеста четыре раза кланялась духам жениха, ее родителей и их умерших предков.

В первую ночь после свадьбы молодые люди оставались в отдельной комнате, в доме родителей девушки. В дом жениха они отправлялись на третий день после церемонии. Жених скакал к себе домой на коне, а невеста сидела в карете.

Невесту ничему, особенно кулинарии, по традициям того времени, в отцовском доме не учили. Это делалось для того, чтобы предотвратить распространение семейных тайн, в том числе особых семейных рецептов и способов приготовления пищи. Поэтому, свекровь должна была научить молодую невесту всем делам по дому, в том числе и готовке.

Однако, в настоящее время, молодые корейцы женятся поздно. Женщины решают выйти замуж в 30-31 год, а мужчины в 33-34 года. Теперь, корейские свадьбы проводятся в бальных залах отелей или в специальных свадебных залах. Обычно, общая продолжительность церемонии не превышает 2 часов. После этого, молодожены проводят традиционные свадебные церемонии или же, сразу отправляются в свадебное путешествие. Для медового месяца в основном выбирают остров Чеджу в Корее или одну из стран Юго-Восточной Азии.

Использованная литература:

1. 김정녀. 혼례물목류 고문헌 자료를 활용한 민간 전통혼례 문화 연구. 한민족문화학회. 한민족문화연구 KCI. 38권38호, 2011. 361- 389.
2. 월간 애향3-충주•중원편, 상공경제신문사, 1990.
3. 한국의 문화유산2. 코리아비주얼스, 2002.
4. 한미라, 전경숙. 한국인의 생활사. 서울: 일진 사, 2004.